

THE ROLE OF WORLD RANKINGS IN INVESTMENT DECISION-MAKING

Ihnatovich A.

Belarusian State Economic University, Belarus

РОЛЬ МИРОВЫХ РЕЙТИНГОВ В ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ

Игнатович Е.

Белорусский государственный экономический университет, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7061584>**Abstract**

The need to understand the process of making an investment decision pushes us to study the factors and their assessments that affect the conclusions of a potential investor. One of these factors is the aggregated assessment of an individual country - the world rating, which sometimes forms a false idea of the investment attractiveness of the state.

Аннотация

Необходимость понимания процесса принятия инвестиционного решения толкает нас на изучение факторов и их оценок, влияющих на умозаключения потенциального инвестора. Одним из таких факторов является агрегированная оценка отдельной страны – мировой рейтинг, который формирует порой ложное представление об инвестиционной привлекательности государства.

Keywords: world ranking, investments, investment attractiveness.

Ключевые слова: мировой рейтинг, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

В процессе принятия инвестиционного решения инвестор пытается решить вопрос насколько тот или иной объект вложений привлекателен. Инвестиционная привлекательность объекта зависит не только от внутренних факторов (например, размера дивидендов), но и от условий, в которых функционирует данный объект.

Если потенциальный инвестор рассматривает организацию как объект инвестирования (например, в виде займа, покупки доли или приобретения ценных бумаг), то немаловажную роль в принятии решения должен сыграть страновой фактор: географические, экономические, правовые, политические, социальные и демографические условия, то есть все то, что оказывает внешнее прямое или косвенное влияние на функционирование объекта инвестиций.

Однако иностранному инвестору сложно самостоятельно вникнуть и сравнить инвестиционные факторы различные страны с целью выбора одной или нескольких из них как наиболее благоприятных для инвестирования. Для сравнительной объективной оценки страновых факторов используются различные рейтинговые системы, которые уравнивают на основе выбранной методологии особенности различных стран и приводят результат данной операции в количественном или качественном выражении. Единая методология с одной стороны позволяет приводить показатели к единой базе сравнения, но с другой стороны не позволяет учесть специфические качественные особенности страны, отсекая их в связи с невозможностью приведения данных особенностей к единому эталону, что в свою очередь лишает важной информации потенциального инвестора.

На сегодняшний день почти каждая финансово-экономическая организация составляет свой рейтинг. Наиболее известными из них являются:

- индекс лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка (анг. Ease of Doing Business Index);
- рейтинг лучших стран для ведения бизнеса от американского финансово-экономического журнала «Форбс» (анг. Best Countries for Business);
- различные рейтинги BAV Group, характеризующие отдельные аспекты стран;
- индексы Департамента организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), которые составляются на основе статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций и др.

Каждый рейтинг позволяет сравнить страны между собой и сделать вывод на сколько страны продвинулись в своем экономическом развитии относительно своей прошлой позиции и относительно лидеров рейтинга, сделать вывод об общем экономическом уровне развития той или иной страны. Так, в частности, индекс лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка позволяет составить общее представление о зарегулированности процедур открытия и ведения бизнеса, доступа к кредитным ресурсам, об уровне налоговой нагрузки в сравнении с другими странами и пр.

Однако дает ли страновой рейтинг ответ на вопрос об эффективности потенциальных инвестиций (например, о сроке возврата или рентабельности)? На наш взгляд, нет. Поскольку, как отмечено выше, любой рейтинг дает усредненные макроэкономические показатели страны, то есть инвестор получает представление о бизнес-климате страны, но не об

инвестиционной привлекательности страны или ее отдельных инвестиционных объектах.

Наш вывод ни в коем случае не говорит о бесполезности рейтингов от ведущих мировых финансово-экономических организаций или институтов. Составление и публикация данных рейтингов может быть рг-компонентом инвестиционной стратегии отдельного государства и макроэкономическим ориентиром для правительства.

Так, индекс «Начало бизнеса или Регистрация предприятия» от Всемирного банка, который включает в себя прохождение административных процедур по регистрации компании, стоимость данной регистрации, временные затраты, стимулирует правительства стран упрощать административную процедуру, чтобы продвинуться в рейтинге Всемирного банка.

Однако мировые рейтинги могут наносить ущерб инвестиционной привлекательности отдельной страны, поскольку методология расчета показателей не может быть на 100% объективна (рейтинг составляется людьми на основании мнений или отчетов людей, пусть и профессионалов высокого уровня, т.е. здесь имеет место быть человеческий фактор и манипулирование методологией при составлении рейтинга). Методология рейтинга, как было отмечено ранее, не учитывает страновые особенности некоторых государств, например, стран Азии или Латинской Америки.

Так, в 2018 г. главный экономист Всемирного банка Пол Ромер сделал заявление о некорректности индексов в отношении Республики Чили и пообещал, что индексы в отношении данной страны будут пересчитаны. В 2021 г. юридической компанией Америки WilmerHale по поручению Международного банка реконструкции и развития было проведено расследование, результатом которого был вывод о манипулировании рейтингом Китайской Народной Республики, Королевства Саудовской

Аравии и Азербайджанской Республики в 2018 и 2020 г. Также результатом расследования стал отказ Всемирного банка в дальнейшем составлять и публиковать индекс лёгкости ведения бизнеса.

Таким образом, мировые рейтинги позволяют сформировать у инвестора представление об уровне развития экономики и состоянии бизнес-климата в отдельной стране. Однако данное представление носит скорее ознакомительный, вводный характер и не может быть основой для принятия инвестиционных решений или для оценки инвестиционной привлекательности отдельного государства или его инвестиционных объектов. Для оценки инвестиционной привлекательности потенциальному инвестору необходимо детально изучить страновые факторы (внешние) и проанализировать с инвестиционной точки зрения финансовую документацию объекта инвестирования (внутренние).

Список литературы:

1. Официальный сайт рейтинга «Индекс лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка» <https://www.doingbusiness.org>.
2. Официальный сайт американского финансово-экономического журнала «The Forbs» <https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list>.
3. Официальный сайт американского финансово-экономического журнала «The Wall Street Journal» <https://www.wsj.com/articles/world-bank-unfairly-influenced-its-own-competitiveness-rankings-1515797620>.
4. Официальный сайт американского финансово-экономического журнала «The Forbs» в Украине <https://forbes.ua/ru/news/so-skandalom-vsemirnyy-bank-zakryvaet-svoy-doing-business-reyting-posle-rassledovaniya-pri-chem-zdes-mvf-kitay-i-azerbaydzhan-17092021-2442>.